

O`ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH: ZARURIYAT VA IMKONIYATLAR

I.A. Ibrohimova¹, B.F.Sultanov²

¹“TIQXMMI” MTU talabasi; ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515892>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning dolzarbligi, asosiy zaruriyatlari, tamoyillari hamda mavjud imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ekologik muammolar, resurslardan samarasiz foydalanish, iqlim o`zgarishi kabi muammolar yashil iqtisodiyotga o`tishni zaruriyatga aylantirayotganligi asoslab berilgan. Shuningdek qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xalqaro hamkorlik hamda yashil texnologiyalardan foydalanish bu sohadagi imkoniyatlar sifatida talqin qilinadi.

Kalit so`zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik muammo, yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, resurslardan samarali foydalanish.

Kirish.

So`nggi yillarda ekologiyaning ifloslanishi, iqlim o`zgarishi, resurslardan samarasiz foydalanish va buning oqibatida resurs zaxiralarining kamayishi, qayta ishlab chiqarish jarayonlarining sustligi va global isish muammolari butun dunyo iqtisodiyotini xavotirga solib qo`ydi. Jumladan bu muammolar O`zbekistonni ham chetlab o`tgani yo`q. shu sababdan global miqyosda barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosida yashil iqtisodiyotga bo`lgan talab va e`tibor oshib bormoqda. Yashil iqtisodiyot- ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog`liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi[1] sifatida e`tirof etiladi. O`zbekiston ham ushbu jarayondan ortda qolmagan tarzda , iqtisodiyotni ekologik xavfsiz va resurslarni tejash yo`li bilan modernizatsiya qilishni maqsad qilmoqda. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotga o`tishning asosiy zaruriyat va imkoniyatlari yoritib o`tilgan.

Mamlakatlarning rivojlanishidagi eng asosiy muhim jihatlardan biri bu iqtisodiy o`rta bo`lsada, bu jarayonda ko`plab omillar, jumladan, atrof-muhit muvozanatining ta`minlanishi, ekologik muammolarni keltirib chiqaruvchi omillarning bartaraf etilishi, aholi daromadlaridagi tengsizlik hamda tinchlik kabilar inobatga olinishi shart hisoblanadi. Bu jarayonlarni mukammal amalga oshirish uchun “Yashil” iqtisodiyotga o`tish va uning tamoyillaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi[2]

O`zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o`tish zaruriyatlari

1. Ekologik muammolarning kuchayishi.

O`zbekistonda ekologik vaziyat murakkab bo`lib, orol dengizi fojiasi, suvning 80%i tashqaridan kirib kelishi evaziga suv tanqisligi, yerlarning degradatsiyasi, havoning ifloslanishi (ayniqsa, ishlab chiqarish hududlari Toshkent, Angren,Navoiy kabi) keskinlashib bormoqda[3] bunday holatlar milliy iqtisodiyotda ekologik xavfsizlikni ta`minlaydigan yangi yondashuvni talab etishi turgan gap.

2. Energiya samaradorligining pastligi.

O`zbekiston hududida ko`p yillardan buyon energiya tizimi asosan gazdan olinadi. Bu ikki tomonlama ya`ni gaz resurslarining kamayishi, ulardan oqilona foydalanmaslik va global isishning

kuchayichi kabi jiddiy muammolarga sabab bo'lishi tabiiy. Bu holat energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish zaruratini keltirib chiqaradi.

1-jadval

Jahon yoqilg'i zaxiralarini aniqlash, qazib chiqarish va iste'mol qilish. [4]

	2009-yil	2019-yil
Aniqlangan zaxiralar		
Neft, mlrd.barrel	1531,8	1733,9
Tabiiy gaz, trln.kub.metr	170,5	198,8
Ko'mir, mln.tonna	928238	1069636
Qazib chiqarish		
Neft, bir kunda ming barrel	81578	95192
Tabiiy gaz, mln.kub.metr	2934,9	3989,3
Ko'mir, mln.tonna	142,89	167,58
Iste'mol		
Neft, bir kunda ming barrel	84083	98272
Tabiiy gaz, mln.kub.metr	2941,1	3929,2
Ko'mir, neft ekvivalentida mln.tonna	144,53	157,86

BP transmilliy neft kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra 2009-2019-yillarda neft va tabiiy gazning aniqlangan zaxiralari o'rtacha 1,2 marta oshgan.(1-jadval) Bundan ko'rinib turibdiki, agar asosiy energiya manbasi boshqa muqobil variant bilan o'zgartirilmasa, bu global ishingning ortishiga, tabiatning nihoyatda zararlanishiga van eft – gaz zaxiralarining tez orada kamayib yoki yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi.

3. Iqlim o'zgarishiga ta'sirchanlik.

O'zbekiston hududi iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga eng zaif davlat hisoblanadi. Qurg'oqchilik, yerlarning sho'rlashishi va cho'llanishi qishloq xo'jaligi sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yashil iqtisodiyot iqlimga moslashuvchan iqtisodiy faoliyat turlarini yaratishga va joriy etishga yordam beradi.

4. Barqaror iqtisodiyotning shakllanishi uchun ko'mak.

Albatta resurslardan samarasiz foydalanish vaqti kelib salbiy oqibatga olib keladi yoki umuman foydalanmaslik ham iqtisodiy o'sishni cheklanishiga sabab bo'ladi. Yashil iqtisodiyotni joriy etish barobarida tabiatni asragan holda rivojlanish esa eng to'g'ri yo'ldir.

Yashil iqtisodiyotga o'tish tamoyillari

Yashil iqtisodiyotga o'tish o'tish o'ziga yarasha alohida tamoyillarni ishlab chiqish va ularga asoslanishni taqozo etadi.

2012-yilda UNEP boshqaruv kengashi “yashil iqtisodiyot” kaolitsiyasi tomonidan yashil iqtisodiyotga o`tishning asosiy tamoyillari ishlab chiqilgan. Ular quyidagilardan iboratdir:

1. Barqarorlik tamoyili

Barqarorlik tamoyili yashil iqtisodiyotning asosiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyil tabiiy resurslardan hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodlar uchun ham ularni asrab qolishni nazarda tutadi [6].

2. Adolatlilik tamoyili

Adolatlilik tamoyili iqtisodiy o'sish natijalaridan jamiyatdagi barcha qatlamlarning teng va adolatli foydalana olishini ko'zda tutadi.

3. Barcha uchun foydadan foydalanish imkoniyatining mavjudligi tamoyili

Bu tamoyil resurslardan va yashil iqtisodiyotning hosil qilgan foydalaridan jamiyatning barcha qatlamlari teng darajada foydalana olishini ta'minlashni maqsad qiladi [7].

4. Oqilona boshqarish va shaffoflikni ta'minlash tamoyili

Yashil iqtisodiyot jarayonida barcha qarorlar ochiqlik va shaffoflik asosida qabul qilinishi lozim. Bu tamoyil korrupsiyaning oldini olish va boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan [8].

5. Ishtirok etish tamoyili

Ishtirok etish tamoyili fuqarolar, biznes vakillari va fuqarolik jamiyati institutlarining yashil

siyosatni shakllantirishda faol ishtirokini rag'batlantiradi.

6. Avlodlar manfaatini hisobga olish tamoyili

Bu tamoyil kelajak avlodlarga ekologik va iqtisodiy xavfsiz hayot sharoitlarini ta'minlashni maqsad qiladi [9].

7. Moslashuvchanlik tamoyili

Moslashuvchanlik tamoyili iqtisodiy va ekologik sharoitlarning o'zgaruvchanligiga tez moslashishni talab etadi [10].

8. Samaradorlik va yetarlilik tamoyili

Resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni minimallashtirish ushbu tamoyilning markazida turadi.

9. Uzoq muddatli o'sishni ta'minlash tamoyili

Yashil iqtisodiyot qisqa muddatli foyda o'rniga uzoq muddatli barqaror o'sishni maqsad qilib qo'yadi [11].

Bu tamoyillarni asos qilib olish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi kalitidir.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish imkoniyatlari.

1. Qayta tiklanuvchi energiya salohiyati.

O'zbekiston quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyati eng yuqori bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Yil davomida quyoshli kunlar soni 300 kundan ziyod bo'lib, bu quyosh panellari va issiqlik quyosh stansiyalari uchun katta salohiyat yaratadi.

2. Xalqaro moliyaviy va texnik yordam.

Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD), BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda bir qator yashil energetika va ekologik barqarorlikka qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va ilg'or texnologiyalarni joriy qilish imkonini beradi.

3. Yashil bandlik va innovatsiyalar

Yashil iqtisodiyot yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilishga ham turtki beradi. Energiya samarador binolar, ekologik transport vositalari, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik qishloq xo'jaligi sohalari bunga misol bo'la oladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish eng dolzarb masala desak mubolag'a bo'lmaydi. Iqlim o'zgarishi, ekologik muammolar, resurslarning yetishmasligi yoki ulardan samarasiz foydalanishning oldini olish uchun eng samarali yo'l bu yashil iqtisodiyotga o'tish va uning tamoyillarini O'zbekiston sharoitida joriy etishdir. Bundan tashqari O'zbekiston sharoitida bu tizimni joriy etish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xalqaro moliyaviy ko'maklar kabi imkoniyatlardan oqilona foydalanish va yanada ko'proq imkoniyatlarni izlab topish yoki kashf etish muhim. Bu yo'nalishdagi iqtisodiy-siyosiy iroda, faol islohotlar va ilmiy-texnik salohiyat yashil iqtisodiyotni barpo etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

REFERENCES

1. <https://www.unep.org>
2. B.S.Berdiyev "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati, dastaklari va o'ziga xos tamoyillari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 10-s. 2023
3. UNDP Uzbekistan, 2020
4. Historical and Statistic World Economy. Maddison Project. (2015) http://www.ggdcnet/imaddison/historical_statistics/horizontal-file_03-2007.z4s.
5. BuxDU.uz
6. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. 2011.
7. World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington DC: World Bank, 2012.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi to'g'risida. 4-iyun, 2019-yil, PQ-5730-son.
9. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro konferensiya hujjatlari. Rio-de-Janeyro, 2012-yil

10. Ministry of Ecology, Environmental Protection and Climate Change of the Republic of Uzbekistan. National Strategy on Green Economy, 2020.
11. Sherozbek. O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning zaruriyati, tamoyillari va dastaklari. Docx.uz, 2024.